

РАЗДЕЛ 4
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО;
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО;
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

УДК 332.146.2

DOI

ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ

ДЯТЛОВ В.В.,
старший преподаватель кафедры
административного права
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;

ХОЛОШНАЯ А.Э.,
обучающаяся I курса
группы РУМС-20-2
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены некоторые положения гражданского и семейного права относительно осуществления имущественных прав несовершеннолетних в условиях семьи. Приводятся результаты исследования, проведенного в рамках подготовки статьи.

Ключевые слова: гражданское право, семейное право, имущественные права несовершеннолетних, родительский долг, субъект права.

PROTECTION OF PROPERTY RIGHTS OF MINORS
IN FAMILY LAW

DYATLOV V.V.,
Senior Lecturer of the Department of
Administrative Law
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

KHOLOSHNAYA A.E.,
1st year student
of the RUMS-20-2 group
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article examines some of the provisions of civil and family law regarding the exercise of property rights of minors in a family. The results of the research carried out as part of the preparation of the article are presented.

Keywords: *civil law, family law, property rights of minors, parental duty, subject of law.*

Постановка задачи. Гражданское и семейное законодательство уделяет достаточно внимания имущественным правам ребенка в семье. Статьи Гражданского (далее – ГК ДНР) и Семейного кодексов Донецкой Народной Республики (далее – СК ДНР) тесно соприкасаются и с другими отраслями права, что подчеркивает комплексный, сложный характер имущественных прав несовершеннолетнего ребенка, в обеспечении которых не последнее место занимает государство. В то же время построение правовых основ Республики и гармонизация их с правовым полем Российской Федерации требует уточнения положений действующего законодательства, особенно в плане его практического применения в области семейного права.

Анализ последних исследований и публикаций. В исследованиях отечественных ученых и правоведов отражен комплексный анализ имущественных прав несовершеннолетних детей и гражданско-правовых форм и способов защиты их защиты. Общеправовое понимание статуса ребенка, в том числе его прав, гарантируемых различными правовыми системами, описано в трудах российских авторов: В.В. Бойцовой, Н.В. Гариной, Г.В. Игнатенко, С.В. Калашникова, И.И. Лукашук и других [4; 6]. Вопросы имущественных прав несовершеннолетних рассматривались в трудах специалистов в сфере гражданского и семейного права – Ю.Ф. Беспалова, С.А. Ивановой, О.Ю. Ильиной, П.В. Крашенинникова, Н.В. Летовой, А.М. Нечаевой, Л.М. Пчелинцевой, Г.Ф. Ручкиной, П.И. Седугиной, А.Е. Тарасовой, Э.Г. Тучковой, Н.С. Шерстневой, Т.В. Шершень и других [1; 7].

Актуальность. В настоящее время вопросы, связанные с правовой защитой несовершеннолетних, являются актуальными на мировом уровне, так как, к сожалению, нарушение прав несовершеннолетних все еще остается распространенным явлением. Защита интересов несовершеннолетних необходима в силу несовершеннолетия детей, из-за которого они не могут в полной мере осуществлять принадлежащие им права и

самостоятельно использовать правовые средства защиты данных прав.

Согласно ст. 53 Конституции Донецкой Народной Республики, гражданин Донецкой Народной Республики может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет. Личность человека до достижения им совершеннолетия находится в процессе формирования, он еще не осознает себя полноценным субъектом правовых отношений [5].

Конкретизируя положение Всеобщей декларации прав человека 1948 г., Декларация прав ребенка говорит о том, что несовершеннолетний ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения.

Целью данной статьи является уточнение некоторых имущественных прав несовершеннолетних детей, воспитывающихся в семье, средств и способов их защиты в правовом поле.

Изложение основного материала исследования. Имущественные права несовершеннолетнего ребёнка регулируются нормами гражданского, семейного и жилищного законодательства, среди которых особое место занимает право на недвижимое и движимое имущество. Одним из основных правовых понятий является понятие субъектов права, то есть лиц, выступающих в качестве участников общественных отношений, имущественных и личных неимущественных. Гражданское законодательство признает субъектом гражданского права каждого человека независимо от его возраста и состояния здоровья. Таким образом, несовершеннолетний, как и любой другой гражданин, признается субъектом гражданских правоотношений.

Согласно ст. 20 ГК ДНР, способность иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская правоспособность) признается в равной мере за всеми физическими лицами. Она возникает в момент рождения физического лица и прекращается смертью. То есть гражданин в возрасте до 18 лет имеет такую же правоспособность, как и совершеннолетний гражданин [2]. Ст. 21 ГК ДНР определяет содержание правоспособности физических лиц. Согласно ей физические лица, в том числе несовершеннолетние, могут:

- 1) иметь имущество на праве собственности;
- 2) наследовать и завещать имущество;
- 3) заниматься предпринимательской и любой иной, не запрещенной законом, деятельностью;
- 4) создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими физическими и юридическими лицами;
- 5) совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах;
- 6) избирать место жительства;
- 7) иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности;
- 8) иметь иные имущественные и личные неимущественные права.

Согласно ст. 24 ГК ДНР, способность физического лица своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. Причем никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и порядке, установленных законом (ст. 25 ГК ДНР).

СК ДНР ст. 1 гл. 1 провозглашает приоритет семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии, обеспечение приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних, в том числе имущественных [8].

Взаимоотношения родителей и несовершеннолетних детей определяются рядом факторов: их внутренними установками, уровнем материальной обеспеченности семьи, количеством детей в семье, совместным или раздельным проживанием родителей и так далее. Учитывая предписания законодательства и практику их применения, можно согласиться с точкой зрения Ю.Г. Долгова: «Осуществление родительских прав не в противоречии с интересами детей включает в себя два критерия: объективный и субъективный.

Объективный критерий означает совпадение интересов несовершеннолетнего субъекта семейных правоотношений с интересами общества. Субъективный критерий осуществления прав не в противоречии с интересами детей отражает личные качества в

содержании интереса ребенка, с учетом его склонностей, привязанностей, антипатий, симпатий» [3].

Обеспечение имущественных интересов ребенка напрямую связано с заботой родителей о создании материальных условий воспитания, образования и содержания детей. В этом контексте особое значение приобретает обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей (ст. 54 гл. 11 СК ДНР).

Так называемый родительский долг входит в понятие имущественных прав и касается проявления любви и заботы со стороны родителей по отношению к несовершеннолетнему ребенку. Выполняя свой отцовский и материнский долг в соответствии с семейным правом, родители обязаны тратить долю своего заработка на нужды ребенка. Дети имеют право получать содержание от своих родителей (в некоторых ситуациях от других членов семьи) для обеспечения потребностей в питании, одежде, образовании, лечении. Кроме того, у ребенка может иметься какая-либо собственность, состоящая из движимого или недвижимого имущества, ценных бумаг, вкладов и иных, предусмотренных законодательством, объектов. Это все его личные вещи, и никто не может на них претендовать. Источником происхождения такой собственности может быть как доход в виде пособий и других выплат, так и дарение или наследство. Если ребенку причитаются какие-либо денежные выплаты (пособия, пенсии или алименты), указанными средствами распоряжаются родители (лица, их заменяющие). Последние обязаны тратить эти средства целевым образом, направляя их на воспитание, получение образования и общее содержание ребенка.

Возможности самостоятельно осуществлять распоряжение собственным имуществом связаны с возрастом ребенка. Так, малолетние дети (закон относит к таким лиц от 6 до 14 лет) имеют право принятия подарков, безвозмездного пользования предоставляемым им имуществом, а также распоряжения так называемыми «карманными расходами» под присмотром родителей. К предоставляемому имуществу можно отнести вещи и предметы быта, игрушки, учебные пособия, бытовую и оргтехнику, которая обеспечивает жизнедеятельность ребенка в условиях семьи. Находясь же в возрасте от 14 до 18 лет, дети уже вправе распоряжаться заработанными самостоятельно средствами, например, стипендиями или иными доходами. Однако следует

учесть, что реализация имущественного права ребенком все равно контролируется взрослыми с позиции их ответственности за жизнь и здоровье детей, за его воспитание и образование. Поэтому, если родители видят, что ребенок использует личное имущество в ущерб здоровью, другим занятиям (играм, учебе, помощи по дому), небрежно обращается с дорогими вещами, они вправе ограничить его право пользования и владения.

Согласно принципу раздельности имущества, дети и родители не имеют права на имущество друг друга. Однако, если родители и дети проживают совместно, они вправе владеть и пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию.

Реалии современной жизни таковы, что дети зачастую односторонне трактуют права, в том числе имущественные, закрепленные за ними законодательно. Неправомерные в нравственном плане требования и ультимативные заявления о «неприкосновенности личного пространства» зачастую идут от элементарной правовой безграмотности детей, которые «забывают» об обязанностях как оборотной стороне прав.

Естественно, родители обязаны обеспечивать достойную жизнь ребенку, но ребенок, в свою очередь, обязан уважать родителей, признавать семейные правила и устои, выполнять определенные обязанности (учеба, помощь в хозяйственных делах, элементарные поручения, просьбы, забота о старших членах семьи).

В рамках написания статьи был проведен анонимный социологический опрос целевой аудитории (несовершеннолетние дети в возрасте 14-16 лет). В опросе приняли участие 23 ребенка, которым были предложены несложные вопросы, касающиеся имущественных прав.

По результатам социологического опроса выявлены имущественные притязания и уровень сознательного отношения к имущественным правам и обязанностям ребенка в семье. Респондентам были предложены следующие вопросы:

1. Перечисли, пожалуйста, свои гражданские права.
2. Перечисли, пожалуйста, свои гражданские обязанности.
3. Знаешь ли ты законодательные документы, которые гарантируют соблюдение твоих прав?
4. Как ты понимаешь термин «имущественное право»?
5. Право на какое имущество, по твоему мнению, ты имеешь?

6. Влечет ли право распоряжаться имуществом ответственность за его использование и сбережение?

7. Как ты понимаешь совместное использование имущества членами семьи?

8. Хотел бы ты получить более подробную информацию о своих имущественных правах и обязанностях?

9. Если бы ты встретился с юристом, о чем бы ты его спросил?

Анализ представлений респондентов по проблеме представлен на рис. 1.

Рис. 1. Анализ представлений участников социопроса об имущественных правах несовершеннолетних в семье

Низкий уровень представлений характеризуется фрагментарными ответами респондентов на поставленные вопросы. Чаще всего встречаются ответы «не знаю», «учиться», «должен быть дом», «жить вместе».

Средний уровень представлений характеризуется более конкретными и развернутыми ответами. Дети этой подгруппы знают, что родители должны заботиться о них, кормить, одевать, лечить и помогать получить образование. Знают, что взамен от них ожидают «шагов навстречу» – элементарного послушания, хорошего поведения и помощи. Представления об имущественных правах – неконкретные и недостаточные.

Дети с достаточным уровнем представлений также дали осмысленные ответы о правах детей и родителей в семье, сделали попытки сослаться на нормативные документы («в Конституции записано», «есть Декларация такая», «законы специальные есть»), о которых чаще всего дети узнали в образовательном учреждении. Также у них прослеживалось четкое представление об обязанностях в семье и рассуждения о праве на имущество.

Все три группы респондентов хотели бы получить более подробную информацию о своих имущественных правах и обязанностях, но к встрече с юристом не готовы («это нужно придумать умный вопрос, а потом еще понять ответ»). Предпочтение по большей части было отдано получению информации в ходе урочной и внеурочной деятельности в образовательном учреждении («учитель, если что, все простыми словами расскажет»).

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. В ходе работы над статьей были сделаны обобщения, представленные ниже.

Права и обязанности родителей и детей аналогично правам и обязанностям супругов разделяются на две группы: личные и имущественные. Отличительные особенности родительских прав в том, что оба родителя в равной мере обладают правами и обязанностями в отношении своих детей. При осуществлении родительских прав и обязанностей должны сочетаться интересы родителей и детей. Они ограничены во времени, они прекращаются по достижении ребенком 18 лет (совершеннолетия). Родительские права являются преимущественно их обязанностями. Причем обязанности родителей направлены на то, чтобы способствовать реализации прав ребенка.

Несовершеннолетний ребенок – полноправный член семьи. Он имеет право на жилье, вещи и предметы, обеспечивающие его жизнедеятельность. Однако осуществляет свои имущественные права под контролем родителей. Наличие прав не отменяет наличие обязанностей со стороны ребенка по отношению к другим членам семьи и общему имуществу.

В целом изучение нормативно-правовой базы по проблеме и комментариев к ней позволяет сделать вывод о том, что действующее законодательство Донецкой Народной Республики, регламентирующее особенности гражданско-правового положения

deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-semejnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/

9. Шерстнева Н.С. Понятие, сущность и система принципов семейного права: монография / Н.С. Шерстнева. – М.: Юстицинформ, 2006. – 284 с.

УДК 341.645.5

DOI

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО СУДА

**РАЗБЕЙКО Н.В.,
старший преподаватель кафедры
гражданского и предпринимательского права
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;**

Рассматриваются современные проблемы работы Международного уголовного суда, преступления США в Афганистане, полномочия прокурора Международного уголовного суда инициировать расследование по собственной инициативе.

Ключевые слова: Международный уголовный суд, прокурор МУС, Римский статут, преступления США, Афганистан, проблемы МУС.

MODERN PROBLEMS OF THE WORK OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

**RAZBEYKO N.V.,
senior lecturer of the department
civil and business law
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The current problems of the work of the International Criminal Court, the crimes of the United States in Afghanistan, the powers of the prosecutor of the International Criminal Court to initiate an investigation on his own initiative are considered.

Keywords: International Criminal Court, ICC Prosecutor, Rome Statute, US crimes, Afghanistan, problems ICC.

Постановка задачи. Мировое сообщество возлагало и до сих пор возлагает большие надежды на беспристрастное отправление